

у справі про адміністративне правопорушення. Лише після свідомого сприйняття та попередньої правової оцінки зафіксованих обставин дорожньої обстановки можна стверджувати про виявлення уповноваженим працівником поліції ознак адміністративного проступку.

Необхідним елементом порушення справи про адміністративне правопорушення є наявність достатніх даних, на основі яких встановлюються ознаки адміністративного проступку. Сукупність фактичних даних, що свідчать про ознаки адміністративного правопорушення, дозволяє зробити висновки про достатність підстав порушення справи про адміністративне правопорушення. У кожному конкретному випадку питання про достатність даних для порушення справи вирішується уповноваженим працівником поліції відповідно до його внутрішнього переконання на підставі інформаційних повідомлень, отриманих від комплексу автоматичної фотовідеофіксації.

Таким чином, тільки після офіційного отримання інформації про адміністративне правопорушення починається її перевірка, і якщо вона підтвердиться, посадова особа переходить до другого етапу стадії порушення провадження у справі – подальшого з'ясування обставин адміністративного правопорушення, або як ще його називають – до адміністративного розслідування.

Література

1. Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий феномен : [монографія] / В.К. Колпаков. – К. : Юіркком Інтер, 2004. – С. 418.
2. Дії та рішення підрозділів МВС України, що забезпечують безпеку дорожнього руху, в адміністративно-деліктному провадженні та їх оскарження : монографія / І.Д. Пастух, А.В. Червінчук. — К., 2015. — 227 с.
3. Про Національну поліцію. Верховна Рада України; Закон від 02.07.2015 № 580-VIII / Голос України від 06.08.2015 № 141-142.

Черниш Р.Ф.

*доцент кафедри правознавства
Житомирського національного
агроекологічного університету,
співробітник Управління СБ України
в Житомирській області,
кандидат юридичних наук*

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”

Зважаючи на надшвидкий процес розвитку протягом останніх років інформаційно-комунікаційних технологій, увага значної кількості науковців зосереджена на проблематиці дослідження специфіки використання інформації у всіх сферах суспільного життя, у тому числі й у правовій.

В наш час інформація є однією з головних складових взаємодії особи та держави. Беручи до уваги реалії сьогодення, можливо прийти до висновку, що інформація стає важливим інструментом ведення “гібридної війни”, який дозволяє формувати громадську думку, виступає каталізатором протестного потенціалу тощо [11]. Тому, в контексті створення дієвого механізму забезпечення національної безпеки, інформаційна безпека займає одне з головних місць.

Зазначене дозволяє виокремити відносини, пов’язані з інформацією та інформаційною діяльністю, в самостійну галузь правового регулювання – інформаційне право.

Одним із перших, хто почав зазначати про формування в Україні на початку 90-х років ХХ ст. галузі інформаційного права, став В.С. Цимбалюк.

В подальшому питання поняття інформаційного права, як самостійної галузі, її предмету та методу правового регулювання, системи тощо стали об’єктом досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Зокрема, свої роботи вказаній сфері присвятили: В. Баскаков, В. Гавловський, М. Гуцалюк, В. Залізняк, В. Коваль, Б. Кормич, В. Ліпкан, О. Логінов, О. Мандзюк, А. Марущак, П. Матвієнко, К. Татарникова, В. Теремецький, В. Цимбалюк, Л. Харченко та інші.

При цьому, проаналізувавши їх науковий доробок, можливо прийти до висновку, що ними використовуються різні підходи до визначення поняття інформаційного права, а також відсутнє уніфіковане визначення його предмета та об’єкта.

Зокрема, на думку М. Рассолова, інформаційне право не є самостійною галуззю права, а є лише галузевою юридичною наукою, що формується й вивчає сукупність норм права, які регулюють інформаційні відносини в суспільстві та містять приписи, що стосуються інформаційної діяльності загалом [8]. Аналогічні погляди й у Д. Гетманцева, який зазначає що “... під терміном “інформаційне право” можливо розуміти галузь науки чи правову дисципліну, а не саму галузь права”, а також ототожнює “інформаційне право” з “інформаційним законодавством” [14, с. 89].

К. Беляков інформаційне право розглядає, як сукупність доктринальних положень юридичної науки та правових норм, що утворюють самостійний масив національного законодавства, норм міжнародного права, а також стан правової свідомості суб’єктів права в галузі інформаційної діяльності і відносин, пов’язаних із інформаційними ресурсами, функціонуванням інформаційно-телекомунікаційних систем, створенням та застосуванням інформаційних технологій, спрямованих на забезпечення безпечного задоволення інформаційних потреб громадян, їх організацій, держави та суспільства в цілому, забезпечення адекватної реакції юридичної системи на порушення встановлених законодавством норм в галузі інформатизації [2, с. 146].

В. Копилов розуміє під інформаційним правом “систему соціальних норм і відносин, що охороняються державою та виникають в інформаційній сфері – сфері виробництва, перетворення і споживання інформації” [5, с. 86-87].

О. Соснін зазначає, що інформаційне право є галуззю юридичної науки, що вивчає суспільні відносини в інформаційній сфері, їх закономірності й відображення у праві, правоохоронній і правозастосовній практиці, у суспільній правосвідомості [9, с. 101-102].

На відміну від зазначених поглядів, більшість представників наукової спільноти виокремлюють інформаційне право в якості самостійної галузі права.

Так, Л. Коваленко стверджує що інформаційне право – це галузь права, система соціальних норм, що впорядковує охоронювані державою суспільні відносини, які виникають в інформаційній сфері – сфері створення, перетворення й використання інформації [4, с. 150].

А. Марущак вважає, що інформаційне право – це галузь права, група правових норм, які регулюють суспільні відносини, що виникають з приводу встановлення режимів та параметрів суспільного обігу інформації, правового статусу, поведінки та зв’язків суб’єктів інформаційних процесів [6, с. 88].

Частина науковців, формулюючи поняття “інформаційне право”, включають до визначення всі терміни, що вміщують слова “інформаційне”, “інформація” тощо. При цьому, подекуди відбувається ототожнення понять “інформаційне право” та “інформаційне законодавство”.

Так, І. Бачило трактує інформаційне право, як сукупність доктринальних положень юридичної науки та правових норм Російської Федерації, що утворюють самостійний масив національного права, норм міжнародного законодавства, а також як стан правової свідомості суб’єктів права в галузі інформаційної діяльності й відносин, пов’язаних із інформаційними ресурсами, функціонуванням інформаційних мереж і систем в умовах застосування сучасних інформаційних технологій, спрямованих на забезпечення безпечного задоволення інформаційних потреб громадян, їх організацій, держави і суспільства загалом, забезпечення адекватної реакції юридичної системи на порушення встановлених законодавством правил у галузі інформації та інформатизації [1]. О. Марценюк відмічає: “Інформаційне право України виступає самостійною комплексною галуззю національного права, що вимагає теоретичного обґрунтування окремих інститутів інформаційного права при їх комплексному застосуванні в українській правовій системі, встановлення самостійного методу інформаційного права” [7, с. 219].

Досить цікавою із вказаного питання є точка зору В. Цимбалюка. Науковець зазначає, що методологічні підходи до визначення “універсального”, ключового формулювання поняття інформаційного права нині в українській юридичній науці знаходяться на стадії бурхливих

дискусій. Кожен поважаючи себе науковець намагається дати своє формулювання. Але, намагаючись досягнути всі аспекти цього права, більшість формулювань є досить об'ємними. З точки зору юридичної когнітології всі визначення є правильними, однак, при цьому вони мають один недолік: їх важко відразу відтворити по пам'яті, без "підглядання" у джерело. У методичному аспекті пропонується звернути увагу на навчальну складову: "пошкодувати" студентів, які вивчають інформаційне право, як навчальну дисципліну.

У зв'язку з цим, ним пропонується коротке, загальне (абстрактне) поняття інформаційного права у формулі – це право щодо інформації [10, с. 46].

Підсумовуючи вищевикладене, можливо прийти до висновку, що розвиток інформаційного права в Україні, як самостійної галузі, перебуває на початковому етапі свого розвитку. До цього часу серед науковців відсутні єдині (уніфіковані) підходи до трактування її понятійно-категоріального апарату, методологічного інструментарію, структури, системи, об'єкта, предмета та методу правового регулювання тощо.

На нашу думку, незважаючи на те, що інформаційне право є галуззю права, що лише формується, воно відіграватиме визначальну роль у подальшому розвитку суспільства та дозволить створити в Україні не формальний, а дієвий механізм захисту інформаційного суверенітету державу, в т.ч. в Інтернет-просторі.

Література

1. Бачило І.Л. Інформаційне право: роль та місце в системі права Російської Федерації / І.Л. Бачило // Держава і право. - 2001. - №2, - С. 34-40.
2. Беляков К. І. Інформатизація в Україні: проблеми організаційного, правового та наукового забезпечення: монографія. – К.: "КВІЩ", 2008. – 576 с.
3. Гетманцев Д. До питання про інформаційне право як самостійну галузь права України / Д. Гетманцев // Підприємство, господарство і право. - 2007. - №3, - С. 88-91.
4. Коваленко Л.П. Інформаційне право в Україні / Л.П.Коваленко // Проблеми законності. - 2012.-№ 119. - С. 148-156.
5. Копылов В.А. Информационное право : [учеб.] / В.А. Копылов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2003. - 512 с.
6. Марущак А. І. Інформаційне право: Доступ до інформації: навч.посіб. - К.: "КНТ", 2007. - 535 с.
7. Марценюк О.Г. Теоретико-методологічні засади інформаційного права України: реалізація права на інформацію : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / О.Г. Марценюк. - К., 2009. - 266 с.
8. Рассолов М.М. Информационное право : [учеб, пособ.] / М.М. Рассолов. - М., 1999.- 398 с.
9. Соснін О. Передумови формування в Україні інформаційного права / О. Соснін // Право України. -2005. -№ 11. - С. 99-103.
10. Цимбалюк В.С. Інформаційне право: концептуальні положення до кодифікації інформаційного законодавства: монографія / В.С. Цимбалюк – К.: Освіта України, 2011 . – 426 с.
11. Черниш Р.Ф. Міжнародно-правовий досвід використання соціальних мереж військовослужбовцями збройних сил та співробітниками правоохоронних органів /Р.Ф. Черниш// Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання

юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2016. – Вип. 6. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pap.in.ua/6_2016/27.pdf.

Чорна В.Г.,
доцент кафедри адміністративного
права і процесу Національної
академії внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук, доцент

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Відповідно до ст. 259–266 КУпАП, передбачено такі заходи процесуального забезпечення.

Доставлення правопорушника – це примусовий захід (захід забезпечення провадження), що обмежує свободу дій і пересування особи. Під час доставлення особи її примушують прямувати (пішки або на транспорті) до поліції або до штабу з охорони громадського порядку.

Зазначений захід має такі особливості: – його застосовують із метою складання протоколу про адміністративне правопорушення в разі неможливості його скласти на місці вчинення правопорушення; – застосувати цей захід можна лише відносно особи, яка вчинила адміністративний проступок; – доставляти особу можна винятково до поліції або до штабу з охорони громадського порядку; – здійснювати доставлення уповноважені здебільшого поліцейські та представники громадських формувань з охорони громадського порядку; – доставлення порушника має бути проведено в якомога коротший термін, а перебування в місці доставлення не може тривати понад одну годину.

Адміністративне затримання передбачає примусове, короткочасне обмеження свободи дій (передусім пересування) громадян у вигляді утримання їх під наглядом у приміщенні поліції або іншому визначеному законодавством місці впродовж встановленого законом строку (ст. 263 КУпАП) із метою встановлення особи правопорушника, здійснення його перевірки за обліками, припинення протиправної поведінки, складання протоколу.

Правова допомога – надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини та громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення в разі порушення. Безоплатна правова допомога – правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел.

Адміністративний огляд є однією з адміністративних процедур. Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 31 Закону України «Про Національну поліцію», огляд є превентивним поліцейським заходом. Водночас цією нормою визначено також таку форму огляду, як поверхнева перевірка.